

Oktabr, 2024-Yil

JISMONIY TARBIYADA BOLALIK VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARINI

DAVRIYLASHTIRISH

Zokirov Nurmuhammad Uchqun o'g'li

Almuradova Sobira Rabbim qizi

O'zbekiston Milliy universiteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942206>

Annotatsiya. Ushbu maqilada bolalarni sportga tanlab olishda genetik mosligini o'rganish hamda layoqatidan kelib chiqqan holda tavsiya va qabul qilishdagi kamchiliklarga yordam beradi.

Qo'llanish uchun juda ham zaruriybma'lumotlar to'plashga harakat qilindi. Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya - bu bolalar bog'chasida bolaning umumiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi. Har bir ota-ona o'z farzandini sog'lom, faol va quvnoq ko'rishni xohlaydi. Shunday vaziyatda ushbu maqola tavsiya beriladi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, bog'cha, bolalar, erta bolalaik, jismoniy ta'lim, salomatlik, jismoniy tarbiyasining vazifasi, ta'lim, tarbiya, jismoniy sifatlar.

PERIODIZATION OF CHILDHOOD AND DEVELOPMENTAL

CHARACTERISTICS IN PHYSICAL EDUCATION

Abstract. In this article, the study of the genetic compatibility of children in the selection of sports, as well as the shortcomings in the recommendation and acceptance based on their ability, will help. An attempt was made to collect the most necessary information for use. Physical education in kindergarten is an important component of the overall development of a child in kindergarten. Every parent wants to see their child healthy, active and happy. In this case, this article will be described.

Key words: physical education, sports, kindergarten, children, early childhood, physical education, health, the role of physical education, education, education, physical qualities.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСТВА И РАЗВИТИЯ В

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Аннотация. В данной статье поможет изучение генетической совместимости детей при выборе видов спорта, а также недостатков в рекомендации и приеме на основании их способностей. Была предпринята попытка собрать самую необходимую информацию для использования. Физическое воспитание в детском саду – важная составляющая общего развития ребенка в детском саду. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, активным и счастливым. В этом случае будет описана данная статья.

Oktabr, 2024-Yil

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, детский сад, дети, раннее детство, физическое воспитание, здоровье, роль физического воспитания, воспитание, воспитание, физические качества.

K.D.Ushinskiy agar pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni istasa, unda uni har tomonlama bilishi kerakligini ta'kidladi. Aniqlangandan keyin yosh xususiyatlari bolalar va bolalikning ma'lum bir davridagi fiksatsiyalar anatomik ravishda ko'rib chiqiladi. bu kabi ko'rsatkichlar, fiziologik jarayonlarning xususiyatlari, o'sishdagi sifatli o'zgarishlar, hissiy-ixtiyoriy va harakatlar-amaliy sohalar ruhiyatining rivojlanishi, ma'naviy va axloqiy etuklik darajasi. Bolalikning zamonaviy davrlashtirishida, bolalarning jadal jismoniy rivojlanishi (tezlashishi) hodisalari qayd etilgan; sezilarli jismoniy, hissiy, aqliy va intellektual stresslarga dosh berish qobiliyati; turli xil ijtimoiy munosabatlarga kirishga ruhiy tayyorlik.

Uning shakllanishida bola ikki bosqichdan o'tadi: biologik, bachadonda to'qqiz oylik rivojlanish davrida va ijtimoiy, taxminan 17-18 yil davomida ijtimoiy ta'limning turli shakllarida. Ijtimoiy bosqichni davriylashtirish quyidagi tuzilishga ega.

1. Tug'ilganidan 1 yoshgacha - **erta chaqaloqlik**. Bu boshlang'ich moslashish va dastlabki moslashuv uchun zarur kuchlarni tayyorlash davri.

2. 1 yildan 3 yilgacha - **aslida go'daklik**. Bolada ijtimoiy tajriba to'plash, jismoniy funksiyalar, aqliy xususiyatlar va jarayonlarning shakllanishi eng samarali va intensiv davrlaridan biri.

3. 3 yildan 6 yilgacha - **erta bolalik** - go'dakdan bolalikka o'tish davri. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tajriba va yo'nalishni intensiv ravishda to'plash vaqti, asosiy belgi xususiyatlari va dunyoga munosabati shakllandi. Tug'ilishdan 6 yoshgacha bo'lgan barcha uch davrlar ham maktabgacha va maktabgacha deb nomlanadi. Bu bolalarning psixofiziologik, axloqiy-ixtiyoriy ravishda tizimli tarbiyaviy ishlarga, intellektual, jismoniy, hissiy stressga tayyorligi 7 yilga to'g'ri kelishini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

4. 5 dan 8 yoshgacha - **bolalikning o'zi**. Ushbu davrda miyaning fiziologik va psixologik tuzilishlarini dastlabki kamolotga etkazish, jismoniy, neyrofiziologik va intellektual kuchlarning to'planishi tizimli tarbiyaviy ishlarga tayyorlikni ta'minlaydi.

Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya - bu bolalar bog'chasida bolaning umumiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi. Har bir ota-ona o'z farzandini sog'lom, faol va quvnoq ko'rishni xohlaydi. Bola doimo shunday bo'lishi uchun poydevor erta bolalikdan qo'yilishi kerak.

Oktabr, 2024-Yil

Shuning uchun ham bog'chada bolalar mushaklarining rivojlanishiga, ularning epcilligi, kuchi va chidamliligiga katta e'tibor beriladi.

Yosh bolalarni to'g'ri jismoniy tarbiyalashning asosiy vositalari qatoriga quyidagilar kiradi: to'g'ri (sog'lom) ovqatlanish, shaxsiy gigiena odatlarini shakllantirish, toza havoda yurish, to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi, yaxshi uxlash, bolaning ijodkorligi uchun sharoit yaratish va, albatta, jismoniy tarbiya.

Sog'lom va baxtli bolani harakatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bizning fikrimizcha, ko'cha bo'ylab yugurib yuradigan qichqiriq, kunning yarmida divanda yotgan boladan ko'ra sog'lomroq.

Bolaning to'g'ri faol harakatlari uning turli kasalliklarga chidamliligini oshiradi, tananing himoya kuchlarini faollashtiradi, immunitetini oshiradi, leykotsitlar faolligini oshiradi. Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya bolalarning aqliy qobiliyatlarini, tafakkurini, diqqatini, idrokini har tomonlama rivojlantirishga, tana to'qimalarining ovqatlanishini sezilarli darajada yaxshilashga, skeletning shakllanishiga, to'g'ri holatni shakllantirishga va bolaning immunitetini yaxshilashga yordam beradi. Harakat, bog'chalarda jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi farzandlarimiz, yangi avlodimiz salomatligi garovidir.

Ertalabki mashqlar bolalarni davolash va tarbiyalashning qimmatli vositasidir. Muntazam ravishda ertalabki mashqlarni bajaradigan bolalarda uyquchanlik yo'qoladi, quvnoqlik tuyg'usi paydo bo'ladi, hissiy yuksalish boshlanadi va mehnat qobiliyati oshadi.

Shunday qilib, ertalabki mashqlar juda o'ziga xos vazifalarga duch keladi, xususan: bolaning tanasini "uyg'otish", uni samarali tarzda sozlash, ko'p qirrali, ammo mushak tizimiga o'rtacha darajada ta'sir qilish, yurak, nafas olish va tananing boshqa funktsiyalarini faollashtirish., ichki organlar va sezgi organlarining ishini rag'batlantirish, to'g'ri holatni shakllantirishga yordam berish, yaxshi yurish, tekis oyoqlarning paydo bo'lishining oldini olish.

Ertalabki mashqlar ham qimmatlidir, chunki bolalarda odat paydo bo'ladi va har kuni ertalab jismoniy mashqlar qilish kerak. Bu foydali odat insonda umr bo'yi qoladi. Ertalabki mashqlar kunni bolalar bog'chasida uyushqoqlik bilan boshlashga imkon beradi, kundalik tartibni aniq amalga oshirishga hissa qo'shadi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi o'qituvchilari turli xil jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini olib boradilar:

- bevosita-o'quv faoliyati;
- jismoniy ta'lim;
- gimnastika turlari (ertalab, nafas olish, barmoq, artikulyatsiya va boshqalar);
- har xil turdagi qattiqlashuv;

- salomatlik kunlari;
- sport bayramlari, dam olish

Mashg'ulotlar haftada 3 marta, 2 marta sport zalida (jismoniy tarbiya instruktori tomonidan olib boriladi), 1 marta ochiq havoda (guruh o'qituvchisi tomonidan olib boriladi). Ularning davomiyligi, bolalar bog'chasidagi boshqa sinflar kabi, 15 dan 30 minutgacha. Buning sababi shundaki, bolaning e'tiborini bu vaqtga qaraganda uzoqroq ushlab turish juda qiyin. Jismoniy madaniyat bo'yicha bevosita o'quv mashg'ulotlari musiqa jo'rligida ham, usiz ham amalga oshirilishi mumkin.

Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tarbiyaviy mashg'ulotlardan tashqari, ertalabki mashqlar har kuni o'tkaziladi, ular boshni burish va egish, qo'llarni silkitish, gavdani egish va cho'zishdan iborat. Ertalabki mashqlarning davomiyligi 5-8 minut. "O'tiradigan" mashg'ulotlar orasidagi vaqt oralig'ida va kunduzgi uyqudan keyin bolaning tanasini cho'zishga imkon beradigan besh daqiqalik jismoniy tarbiya mashg'ulotlari ham o'tkaziladi.

Bolada jismoniy tarbiya uchun maxsus forma bo'lishi kerak - bu, birinchi navbatda, gigiena masalasidir. Jismoniy tarbiya formasi sifatida sintetik bo'lmagan, nafas oladigan materiallardan tayyorlangan shortlar va futbolka juda mos keladi. Oyog'ingizga kauchuk (siljib ketmaydigan) taglikli poyabzal yoki paypoq kiyishingiz mumkin. Ko'pgina guruhlarda ma'lum bir rangdagi sport formasi. Bu estafeta va sport tadbirlarida bolalarda jamoaviy ruhni rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini olib boradi va ularni o'tkazish vaqtida o'quvchilarning xavfsizligi uchun to'liq javobgardir. Kun davomida bolalarning jismoniy faolligini nazorat qiladi. Hamshira bilan birgalikda darslarning gigienik sharoitlarini nazorat qiladi. Boshqa o'qituvchilar singari, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tasdiqlangan dasturlarga amal qiladi va darslar davomida har bir bolaning individual imkoniyatlarini hisobga oladi.

To'g'ridan-to'g'ri tarbiyaviy faoliyat jarayonida to'g'ri turish, vosita ko'nikmalarini shakllantirishga, shuningdek, madaniy-gigiyenik ko'nikmalarni va jismoniy mashqlarga qiziqishni shakllantirishga katta e'tibor beriladi, bu axloqiy fazilatlarni, kuchli irodali shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim muassasamizdagi jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi bolalarning harakatga bo'lgan tabiiy biologik ehtiyojini qondirish, bolalarning yaxshi sog'lom va har tomonlama jismoniy rivojlanishiga erishishdir. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning vosita qobiliyatlari va qobiliyatlarini egallashini ta'minlash; bolalarning har tomonlama (aqliy,

Oktabr, 2024-Yil

axloqiy, estetik) rivojlanishi uchun sharoit yaratish va ularni tizimli jismoniy mashqlarga bo'lgan ehtiyojni tarbiyalash.

Zamonaviy sharoitda bolalarda jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish ayniqsa dolzarb vazifadir. Shunday qilib, jismoniy tarbiya bo'yicha uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etilgan ish bolalarning harakatga bo'lgan tabiiy ehtiyojini qondirish va vosita ko'nikmalari va qobiliyatlarini o'z vaqtida egallashga hissa qo'shish, ijobiy o'zini o'zi qadrlash, o'ziga va o'rtoqlarining faoliyatiga analitik munosabatni shakllantirishga qaratilgan. Ayni paytda bolalarni sog'lom, baquvvat, quvnoq qilib tarbiyalash har bir maktabgacha ta'lim muassasasining, jumladan, bizning ham vazifamizdir. Harakatda bo'lish salomatlikni yaxshilashdir. Bolalar bog'chasidagi bolaning hayotini qiziqarli mashg'ulotlar, shovqinli bayramlar va musobaqalar, qiziqarli o'yinlar, hayajonli sayohatlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ba'zilarida zukkolik, boshqalarda - zukkolik, boshqalarda - tasavvur va ijodkorlik rivojlanadi, lekin ularni umumiy vazifa birlashtiradi - bolaning harakatga bo'lgan ehtiyojini va hayotni hissiy idrok etishni tarbiyalash.

Inson hayotining birinchi etti yilligida bolalar sog'lig'ining asosiga zamin tayyorlanadi, hayotiy zaruriy harakat malakalari shakllanadi, takomillashadi, keyinchalik jismoniy rivojlanish uchun lozim bo'lgan shart-sharoitlar yuzaga keladi.

Rusiy zabon olimlarimiz Shelovanova, Aksariynoy, Sorocek, Uvarov, Bikovlarni tadqiqotlarini natijalari shuni ko'rsatadiki bolaning jismonan chiniqqan, chaqqon, kuchli bo'lib o'sishi uchun o'z vaqtida to'g'ri rejalashtirilgan jismoniy tarbiya jarayoni mu'im rol o'ynaydi.

Jismoniy tarbiyaning ahamiyatini noto'g'ri baholash bola organizmini rivojlantirishni susaytiribgina qolmay, uni aqliy rivojlanishiga ham salbiy ta'siri ko'rsatishini jismoniy tarbiya amaliyoti isbotlab berdi.

Bolaning organizmi tez rivojlana boshlaydi. Lekin organizmning himoya refleksi sust rivojlangan bo'ladi, nisbatan kasalga tez chalinadi. SHunga ko'ra bu yoshdagilar **jismoniy tarbiyasining vazifasi** – ularning sog'ligini saqlash va mustahkamlash, chiniqtirish, har tomonlama jismoniy rivojlantirish, gavdani to'g'ri tutish, umumiy va shaxsiy gigienaga e'tibor beradigan qilib voyaga etkazishdir.

Eng ahamiyatlisi ularda hayot uchun zaruriy eng oddiy harakat malakalarini – yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqish, velosipedda, rolikli chang'ida, konkida yurish, yugurish, suzish va samokat va velosipedda yurishlarni rivojlantirishdir. Bu harakatlarni bolalar tez o'zlashtiradi. Bunga sabab ularning nerv sistemasini elastikligini yuqoriligidir. Oddiy harakat malakasi keyinchalik kattaroq yoshga o'zlashtirishga yordam beradi.

Oktabr, 2024-Yil

Bu yoshdagilarda *jismoniy sifatlardan chaqqonlik, tezkorli, chidamlilik va egiluvchanlikni* rivojlantirishga imkoniyatlar katta.

Levi Gorinevskayani tekshirishiga qaraganda maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tarbiyaning to'g'ri yo'lga qo'yishda qiyinroq bo'lgan umumjismoniy mashqlar, 1-sinf dasturiga yaqin bo'lgan, unga tayyorlaydigan mashqlar tanlab olinadi.

REFERENCES

1. Abdullaev A. Xonkeldiev Sh.X. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati", Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. O'zDJTI nashriyat manba'a bo'limi 2005 yil.
2. Matveev L.P. "Teoriya metodika fizicheskoy kul'turi" uchebnik dlya institutov fizicheskoy kul'turi. –M: Fizkul'tura i sporta 1991 g.
3. Yunusova Yu.M. "Teoriticheskie osnovi fizicheskoy kul'turi i sporta" uchebnoe pasobie dlya studentov visshoix uchebnix zavedeniy.
4. Yunusova Yu.M. «Teoriya i metodika fizicheskoy kul'turi» uchebnoe pasobie dlya studentov visshoix uchebnix zavedeniy T. «Iqtisod moliya». 2007 yil

MODERN SCIENCE
& RESEARCH